

Научное обеспечение садоводства на Урале

Т. Н. Слепнева, врио директора ФГБНУ «Свердловская селекционная станция садоводства ВСТИСП»

Одной из приоритетных задач развития Российского общества является проблема здоровья человека, которая во многом определяется качественным, рациональным питанием на основе фруктов и овощей. Это отражено в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 30 января 2010 года. Генетические ресурсы плодовых и ягодных культур являются базовым компонентом, определяющим продовольственную безопасность Российской Федерации, а также основой селекции сортов для стабильного развития сельского хозяйства. Садоводство является одной из важнейших отраслей сельского хозяйства, обеспечивающей население плодами и ягодами – незаменимыми источниками биологически активных соединений.

Садоводство на Урале – сравнительно молодая и высокопотенциальная отрасль сельского хозяйства. В суровых климатических условиях региона, к настоящему времени создан большой гибридный фонд и сформирован перспективный сортимент плодовых и ягодных культур.

Норма потребления плодов и ягод на душу населения в Российской Федерации составляет 100 кг, но фактически их потребление не превышает 20,1 кг, в Уральском регионе – 12,1% от нормы. По данным Федеральной службы государственной статистики за 2016 г., валовое производство плодов и ягод по Уральскому региону составляет 50,9 тыс. т на площади 9320 га. Основное производство – до 97% – сконцентрировано в любительских садах населения.

Научную и инновационную деятельность по садоводству в различных агроэкологических зонах Урала осуществляют: ФГБНУ Свердловская селекционная станция садоводства

ВСТИСП, ФГБНУ Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства, ФГБНУ Оренбургская опытная станция садоводства и виноградарства ВСТИСП, ФГБНУ Институт степи УрО РАН, ФГБНУ Башкирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. ФГБНУ Свердловская ССС ВСТИСП – единственное научное учреждение, ведущее селекцию в суровых условиях Среднего Урала.

Особенностями уральского климата являются: короткий вегетационный период (115-120 дней), низкая сумма активных температур (1600-1800°C), суровая зима – температурные минимумы – 40...– 46°C, возвратные заморозки в апреле-мае до –14 °C.

Основой высокопродуктивных и адаптивных садовых агроценозов является совершенствование сортимента, пополнение его новыми отечественными сортами, что актуально и в настоящее время.

Газонная зонтичная и шаровидная яблоня

В рамках мероприятий ФАНО России по обеспечению эффективной работы биоресурсных коллекций и развитию научной инфраструктуры в ФГБНУ Свердловская ССС ВСТИСП зарегистрирована Уникальная научная установка «Генофонд плодовых, ягодных и декоративных культур Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Свердловская селекционная станция садоводства ВСТИСП». Генетическая коллекция плодовых, ягодных и декоративных культур составляет 1827 сортообразцов, содержит уникальный по составу набор генотипов с хозяйственно-полезными признаками на основе олигогенов и полигенов,

Доля плодовых и ягодных культур в сортименте Среднего Урала

позволяющий создавать новые сорта и гибриды, пригодные к созданию высокопродуктивных и экологически устойчивых агроценозов. Гибридный фонд насчитывает 71,9 тыс. гибридов.

Приоритетные направления исследований в селекции:

- зимостойкость плодовых и ягодных культур;
- высокая полевая устойчивость и иммунитет к болезням и вредителям;
- высокая и стабильная урожайность с повышенным качеством плодов и ягод;
- высокая самоплодность;
- селекция на полиплоидном уровне;
- сдержанный рост дерева и компактный габитус куста, пригодные для интенсивных технологий возделывания;
- улучшенный биохимический состав плодов и ягод;
- высокая технологичность сортов и пригодность к различным видам переработки плодов и ягод;
- расширение границ по срокам созревания сортов от ультра раннего до позднего.

Сорта плодовых и ягодных культур селекции ФГБНУ Свердловская ССС ВСТИСП допущены к возделыванию по Северо-Западному, Центральному, Волго-Вятскому, Средневолжскому, Нижневолжскому, Уральскому, Западно-Сибирскому, Восточно-Сибирскому и Дальневосточному регионам.

В Государственном реестре селекционных достижений РФ включены и допущены к использованию 68 сортов селекции ФГБНУ Свердловская ССС ВСТИСП: яблони – 18 сортов, груши – 7, сливы – 3, вишни степной – 9, вишни песчаной – 4, смородины черной – 7, крыжовника – 2, земляники – 6, малины – 8, яблони декоративной – 4. Проходят государственное сортоиспытание в разных регионах РФ 41 сорт.

Для внедрения в производство введена новая плодовая культура – вишня песчаная (бессея). Разработана методика оценки отличимости, однородности и стабильности, утвержденная ФГБУ «Госкомиссия РФ» в 2018 г.]

Коллективом ученых получено 32 патента на селекционные достижения.

Завершенные научные разработки станции с 2015 г. внедряются в КФХ ИП Филиппов А.Г. (Челябинская обл.) и ООО «Абрамовское» (Свердловская обл.). Закладка и содержание многолетних насаждений, которые субсидируются из федерального и областных бюджетов.

Сотрудники ФГБНУ Свердловская ССС ВСТИСП участвуют в подготовке высококвалифицированных кадров в отрасли садоводства и в рамках договоров сотрудничают с 6 учреждениями высшего образования Волго-Вятского, Уральского и Западно-Сибирского регионов. ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), г. Екатеринбург; ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» (ФГБОУ ВО УГЛТУ), г. Екатеринбург; ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» (ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья), г. Тюмень; ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ), г. Барнаул; ФГБОУ ВО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО Пермская ГСХА), г. Пермь; ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Омский ГАУ), г. Омск; ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия». Студенты проходят преддипломную практику, защищают выпускные квалификационные работы.

Многолетняя целенаправленная работа была бы невозможна без кадрового потенциала. Огромный вклад в создании новых отечественных сортов яблони, груши применительно к уральским условиям вносит ведущий научный сотрудник по селекции и сортоизучению семечковых культур ФГБНУ «Свердловская селекционная станция садоводства ВСТИСП» Леонид Котов. Его трудовой стаж составляет 63 года. Леонид Андриянович является основным автором 43 сортов яблони и груши, из которых 8 сортов яблони с иммунитетом к парше: Аксена, Благая весть, Данила, Первоуральская, Родниковая, Розочка, Вэм-розовый, Рассвет исетский. На настоящее время в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Российской Федерации, включено 17 сортов яблони и 7 сортов груши селекции Л.А. Котова, и в соавторстве на 13 селекционных достижений получены патенты.

С 1978 года посвятила свою жизнь косточковым культурам (вишня, слива) селекционер Маргарита Исакова, при-

Леонид
Андриянович
КОТОВ

Маргарита
Германовна
ИСАКОВА

няв от Н.И. Гвоздюковой гибридный и помологический фонды. Привлекая новые ценные исходные виды, соблюдая принцип преемственности, Маргарита Германовна развернула селекцию на иммунитет к заболеваниям косточковых культур. Она автор сортов вишни степной – Флора, Задумка, Вита, Жаворонок; вишни песчаной – Эстафета, Черный лебедь, Северянка, Кармен; сливы Даная, Горлица, Нейва, соавтор 11 сортов сливы.

В апреле Леониду Андрияновичу исполнилось 89 лет, а Маргарите Германовне – 72 года. Коллектив станции благодарен селекционерам за сделанную работу, терпение, любовь к саду, творческий подход, интуицию и гордится тем, что имеет возможность работать рядом с такими выдающимися людьми.